

TEKNOLOGIYA FANINING BOSHQA FANLAR BILAN BOG‘LIQLIGI

Jumaniyozova Muhtaram

Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 4-umumiy o‘rta ta’lim maktabning
texnologiya fani o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda maktab ta’limida fanlararo aloqadorlikni yolga qoyish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bolayotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasi, aloqadorlik oquvchilarning bilimlarni ongli ozlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim orinni egallashi, texnologiya fani har bir narsani yasattirayotganda o‘quvchilarning ruhiy jarayonini hisobga olish zarurligi.

Amaliy ishlarni bajarishingiz natijasida o‘z ishiga mas’uliyat va ijodiy yondashish, ish materiallaridan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish kabi ko‘nikmalar haqida turli ma’lu motlar hikoya qilinadi.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, matematika darslarida, ona tili darslarida, tabiiy fan, tasviriy san’at darslarida.

Songi yillarda ta’lim-tarbiya tizimida yangi avlod tarbiyasida jahon fani madaniyatining ilgor yutuqlarini jamlagan, otmish ajdodlarimiz aql-zakovati mahsuli sifatida yaratilgan milliy va ma’naviy qadriyatlarimizga tayangan holda zamonaviy ta’lim-tarbiya berish uslublarini shakllantirish muammosi vujudga keldi. Barkamol avlod jamiyat taraqqiyotining asosi. Shu bois mamlakatimizda ham jismonan, ham ma’nan barkamol avlodga ta’lim-tarbiya berish davlat siyosati darajasiga kotarilgan. Ta’lim amaliyoti korsatishicha, maktab ta’limida fanlararo aloqadorlikni yolga qoyish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bolayotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik oquvchilarning bilimlarni ongli ozlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim orinni egallaydi. Boshlangich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bogin vazifasini oqituvchining o‘zi amalga oshiradi. “Integratsiya” sozi lotincha integration-tiklash, toldirish, “integer” butun sozidan kelib chiqqan. Integratsiya tushunchasi quyidagi ikki xil jarayon sifatida talqin etiladi.

-birinchidan, tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bogliklik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon;

-ikkinchidan tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni. Genetik jihatdan integratsiya – uzviylik predmetlararo aloqadorlik, ozaro aloqadorlik va nihoyat ozaro bir-birini toldiruvchi,

kengaytiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi, o'quv predmetlari mazmunini eng kamida ta'lim standartlari darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oliy darajasidir.

Texnologiya metodikasi fani pedagogika, psixologiya, tabiat, o'lkamiz tarixi, o'quv ustaxonasida amaliy mashg'ulot, ona tili, tasviriy san'at, adabiyot, iqtisod bilan bog'liq. O'quvchilar matematika darslarida o'rgangan son, sanoq son yig'indi, ayirma, mavzularini texnologiya darsida ishlatishi mumkin. Masalan: O'quvchilar bir necha gul yaproqlarini sanab chiqib qirqadilar. Gullarni qirqishda sanoq asosida doira shakllari chizib qirqiladi. Barcha olingan bilimlar texnologiya darsida mustahkamlanadi.

Ona tili darslarida o'rgangan mavzular texnologiya darslarida ham qo'llash mumkin. Masalan: Sifat mavzusi texnologiya darsining ko'p mavzularida qo'llanadi. Orttirma, qiyosiy daraja, kamaytirma musbat tushunchalar bo'ladi. Ranglarni bir-biridan farqi: Qizii, qip-qizil, qizg'ish, katta, kattaroq, kichikroq.

Adabiyot darslarida masal, ertak, sh'er, hikoya o'qishadi. O'rganilganlar asosida texnologiya darsida applekatsiya yasash mavzusi bo'ladi. Masalan: quyi sinflarda „Bo'g'irsoq“, „Sholg'om“ ertaklari asosida applekatsiya yasaladi. Applekatsiyani bajarishdan oldin o'quvchi tomondan ertak so'zlab beriladi.

Tabiiy fan bilan bog'liqligi darslarda o'quvchilar tabiat in'om etgan barglar, urug'lar, mevalar, postloq, daraxt shoxlari, parranda patlari, loylardan o'yinchoqlar, aplekatsiyalar yasashadi.

Tarix fani bilan bog'liqligi qog'oz mavzusini o'tishda uning kelib chiqishi tarixi, kuiolchilk, naqqoshlik, kashtachilik, misgarchilik, yog'ochsozlik tarixi haqida

o'quvchilarga tushuncha beriladi. Bunda o'quvchilarga milliy an'analarimizga nisbatan muhabbat uyg'otishadi.

Tasviriy san'at darsi bilan texnologiya darsi chambarchas bog'liqdir. Bu ikki fan har doim bir-birini to'ldirib boradi. Chunki yasalgan narsa tasviri awal chiziladi. Shu chiziqlar asosida kerakli shakllar qirqiadi.

Pedagogika fani ta'lim-tarbiya usullarini o'rgatuvchi fan bo'lganligi sababli texnologiya darsi bilan doim bog'liq. Psixologiya fani o'quvchilarning yosh xususi yatlarini bilgan holda texnologiya darsini olib boradi. Texnologiya har bir narsani yasattirayotganda o'quvchilarning ruhiy jarayonini hisobga olish zarur. O'lkamiz tarixi bu fan bilan bog'liqligi o'quvchilarni atrofda bo'ladigan barcha yangiliklar o'quvchilarni yangi bilimlar asosida dars o'tishga ularni fikrlash qobiliyatlarini kengaytirishga, ekskursiyalar tashkil qilish va ekskursiyalar asosida ko'rgan narsalarni bajarishga o'rgatadi.

O'quv ustaxona amaliy mashg'ulot bu fanga bog'liqligi o'qishda bajaradigan har bir ishlar tayyorlanadigan ko'rgazmalar va ulardan qanday foydalanish kerakligini qaysi fanlar bilan bog'liq holda yangi usul bilan dars berish texnologiya fanida

tushuncha beriladi.

O‘quvchilar texnologiya fani to‘g‘risida boshlang‘ich bilimlarni egallashda, ularni rejalash, yo‘nish, arralash, teshish, pardoqlash ishlari va bu ishlarni bajarishda ishlatiladigan qo‘l va elektr asboblarining tuzilishi, ishlashi va foydalanish, xavfsizlik texnika qoidalari, sanitariya-gigiyena talablari, marketing va menejment faoliyatining rivojlanishi; zamonaviy ishlab chiqarishning bozor munosabati bilan uzviyligi; olinadigan daromad va uni taqsimlash qoidalari; mehnatni unumli tashkil etish, tejamkorlik va ishbilarmonlik asoslari, tabiatni muhofaza qilish kabi ko‘nikma hosil qilinadi va amalda qo‘lly olishi malakasi shakllantiriladi.

